

CV SELARAS INTI PRIMA

Login

Register

Create an Account

Email

Masukan Email

Password

Masukan Password

Re-Password

Masukan Password

Role

Admin

Staff Operasional

Sign Up

Login

Register

Welcome Back!

Email

Masukan Email

Password

Masukan Password

Remember Me

[Forgot Password?](#)

Login

CV SELARAS INTI PRIMA

Forgot Password?

Masukkan email Anda, kami akan kirim link reset password

[Kirim Link Reset](#)

Dashboard

10 October 2025

Produksi

Penjualan

Produksi Utama hari ini

Produksi Pendamping hari ini

Berita & Tips

Membuat Tips

Harga Telur Ayam Meroket, di Daerah Ini Tembus Rp 100.000/Kg

Aulia Damayanti, 11 Agustus 2025 15:04 WIB

Jelang Paskah, Harga Telur Turun Drastis hingga 40%

Tasya Natalia, 15 April 2025 17:00 WIB

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Harga Telur Ayam Meroket, di Daerah Ini Tembus Rp 100.000/Kg

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti harga telur ayam yang mulai mengalami kenaikan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian dan Pangan, Edy Priyono mengatakan saat ini harga telur ayam berstatus waspada. Edy menjelaskan, status itu diberikan karena kenaikan harga telur ayam telah melampaui harga acuan penjualan (HAP) Rp 30.000/kg. Dalam catatannya harga komoditas itu kini Rp 32.800/kg, atau telah naik hampir 10% dari HAP.

"Kecendrungan naik dalam data pemantauan kami harganya sudah di atas harga acuan. Meskipun jaraknya tidak terlalu besar, tetapi hampir 10%. (Kenaikan di atas) 10% adalah di KSP batas aman atau tidak. Harganya sudah 10% di atas, kami masukan dalam kategori tidak aman," kata dia dalam rapat inflasi yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri RI, Senin (11/8/2025).

Edy mengatakan, kenaikan harga telur ayam ini dipengaruhi dengan harga jagung yang tercatat juga naik. Catatan KSP, harga jagung pada peternak telah mencapai Rp 6.000/kg. Sementara Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung ditetapkan Rp 5.800/kg.

"Minggu lalu kami mendapatkan informasi dari peternak ayam, peternak skala kecil peternak rakyat menyatakan harga jagung di atas Rp 6.000/kg, terutam di tingkat peternak rata-rata nasional Rp 6.000/kg. Kenaikan bulanannya sekitar 2%," jelasnya.

KSP mencatat sebenarnya tidak semua daerah mengalami kenaikan harga telur ayam. Harga telur ayam di sejumlah daerah ada yang di bawah HAP.

10 Daerah dengan Harga Telur Ayam di Bawah HAP:

1. Kab. Tanah Datar - Rp 23.000/kg
2. Kab. Jombang - Rp 23.000/kg
3. Kab. Tebo - Rp 24.000/kg
4. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan - Rp 24.000/kg
5. Kab. Probolinggo - Rp 24.000/kg
6. Kab. Bangkalan - Rp 24.000/kg
7. Kab. Lombok Timur - Rp 24.000/kg
8. Kab. Buton Selatan - Rp 24.000/kg
9. Kab. Kolaka Utara - Rp 24.333/kg
10. Kab. Musi Rawas - Rp 24.500/kg

M

1. Kab. Mamberamo Tengah - Rp 100.000/kg
2. Kab. Puncak Jaya - Rp 95.000/kg
3. Kab. Intan Jaya - Rp 80.000/kg
4. Kab. Mappi - Rp 70.000/kg
5. Kab. Puncak - Rp 68.900/kg
6. Kab. Tolikara - Rp 65.000/kg
7. Kab. Malaka - Rp 60.667/kg
8. Kab. Jayawijaya - Rp 60.000/kg
9. Kab. Merauke - Rp 56.000/kg
10. Kab. Boven Digoel - Rp 55.000/kg

Sumber: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8055502/harga-telur-ayam-meroket-di-daerah-ini-tembus-rp-100-000-kg>

Judul

Isi

Dashboard

10 October 2025

Produksi

Penjualan

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Total Pendapatan

Rp2.450.000

↗ 12.5% dari kemarin

Jumlah Transaksi

40

↗ 8 transaksi

Produk Terjual

156 kg

↗ 15.8% dari kemarin

Rp Harga telur hari ini (Jawa Barat)

Telur Biasa

Rp25.063 /kg ↗ 0,17%

Telur Omega

Rp33.500 /kg ↗ 0,17%

Sumber: [SP2KP](#)

Telur Biasa

Jumlah Terjual | Harga Jual

Telur Omega

Jumlah Terjual | Harga Jual

Lele Biasa

Jumlah Terjual | Harga Jual

Lele Jumbo

Jumlah Terjual | Harga Jual

Ayam Petelur Tua

Jumlah Terjual | Harga Jual

Harga Pasar Telur Harian

Harga Jual Telur

Berita & Tips

Membuat Tips

Harga Telur Ayam Meroket, di Daerah Ini Tembus Rp 100.000/Kg

Aulia Damayanti, 11 Agustus 2025 15:04 WIB

Jelang Paskah, Harga Telur Turun Drastis hingga 40%

Tasya Natalia, 15 April 2025 17:00 WIB

Dashboard

10 October 2025

Produksi

Penjualan

Produksi Utama hari ini

Produksi Pendamping hari ini

Berita & Tips

Membuat Tips

Jaga Kebersihan Kandang Setiap Hari

Harga Telur Ayam Meroket, di Daerah Ini Tembus Rp 100.000/Kg

Aulia Damayanti, 11 Agustus 2025 15:04 WIB

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 08/09/2025 s/d 14/09/2025

Harian

Pilih Kategori: Kesehatan Ayam

17.254

Total Ayam Sehat

468

Total Ayam Sakit

Rekap Kesehatan Ayam (per periode)

Periode	Ayam Biasa Sehat	Ayam Biasa Sakit	Ayam Omega Sehat	Ayam Omega Sakit	Total (ekor)
08-09-2025	1250	45	1100	35	2430
09-09-2025	1230	52	1120	30	2432
10-09-2025	1270	40	1158	28	2496
11-09-2025	1260	42	1189	32	2523
12-09-2025	1280	38	1190	25	2533
13-09-2025	1255	50	1450	33	2788
14-09-2025	1345	44	1157	39	2585
Total	8.890	311	8.364	157	17.787

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah

Admin

Keluar

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 08/09/2025 s/d 14/09/2025

Harian

Pilih Kategori: Kondisi Telur

Rekap Kondisi Telur (per periode)

Periode	Telur Biasa Baik	Telur Biasa Rusak	Telur Omega Baik	Telur Omega Rusak	Total (Butir)
08-09-2025	1039	32	914	28	2013
09-09-2025	1024	32	929	29	2014
10-09-2025	1022	32	954	29	2037
11-09-2025	1064	33	987	31	2115
12-09-2025	989	31	986	30	2036
13-09-2025	1040	32	1202	37	2311
14-09-2025	1117	35	959	30	2141
Total	7295	227	6931	214	14667

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Produksi

Summary

Input

Summary Produksi

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 04/2025 s/d 10/2025

Bulanan

Pilih Kategori: Produksi Produk Sampingan

Rekap Produksi Produk Sampingan (per periode)

Periode	Lele Biasa (kg)	Lele Jumbo (kg)	Ayam Petelur Tua (ekor)
April	95	55	18
Mei	90	50	17
Juni	100	60	20
Juli	110	65	22
Agustus	120	70	25
September	115	68	23
Oktober	130	75	27
Total	760	443	152

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam

Produksi Telur

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam

Produksi Telur

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Biasa

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Biasa

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Biasa

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

Summary

Input

Ayam Biasa
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Ayam Omega
(per kandang)

Kesehatan Ayam >

Produksi Telur >

Produk Sampingan
(per kandang)

Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Biasa

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Omega

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Summary

Input

Form Input Kesehatan Ayam Omega

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Populasi Ayam (ekor)

0

Ayam Sehat (ekor)

0

Ayam Sakit (ekor)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

Summary

Input

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Omega

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Produksi

Summary

Input

 Ayam Biasa
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Ayam Omega
(per kandang)

 Kesehatan Ayam >

 Produksi Telur >

 Produk Sampingan
(per kandang)

 Produksi Sampingan >

Form Input Produksi Telur Ayam Omega

Tanggal Input

09/10/2025

Kandang

Pilih Kandang

Telur Baik (butir)

0

Telur Rusak (butir)

0

Batal

Simpan

Biaya Produksi & Biaya Non-Produksi

[Summary](#)[Input](#)[Dashboard](#)[Produksi](#)[Biaya](#)[Penjualan](#)[Laporan](#)[Profil](#)

Annisa Azizah
Admin

[Keluar](#)

Biaya Bahan Baku

Komponen	Jumlah	(Rp/bln)
Pakan layer	3450 kg	27.600.000
Kalsium / Limestone	150 kg	2.000.000
Premix / Additive	25 kg	10.000.000
Vaksin & obat rutin	vial 100-1000 dosis	375.000
Kemasan (tray)	850 tray	1.700.000
Subtotal Biaya Bahan Baku		41.675.000

Biaya Tenaga Kerja

Komponen	Jumlah	(Rp/bln)
Pekerja Kandang	2 Orang	5.000.000
Subtotal Biaya Tenaga Kerja		5.000.000

Biaya Overhead Variabel

Komponen	(Rp/bln)
Listrik	1.000.000
Air	400.000
Litter / Sekam	300.000
Disinfektan & cleaning	300.000
Perbaikan Ringan	300.000
Penanganan moralitas	200.000
Subtotal Biaya Overhead Variabel	2.500.000

Biaya Overhead Tetap

Komponen	(Rp/bln)
Penyusutan kandang	1.500.000
Penyusutan peralatan	500.000
Asuransi	200.000
Sewa / lahan	800.000
Gaji Pengawas (indirect)	1.000.000
Perizinan / biaya tetap lain	100.000
Subtotal Biaya Overhead Tetap	4.100.000

Biaya Penjualan & Administrasi

Komponen	(Rp/bln)
Transport Distribusi	1.200.000
Retribusi / komisi	300.000
Kantong / box jual	200.000
Pulsa / internet	150.000
Pembukuan & lain-lain	150.000
Subtotal Biaya Penjualan & Administrasi	2.000.000

Biaya Produksi & Biaya Non-Produksi

Summary

Input

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Form Input Biaya Material

Tanggal Input
dd/mm/yyyy

Pakan Layer Rp

Kalsium / Limestone Rp

Premix / Additive Rp

Vitamin & Obat Rutin Rp

Biaya Kemasan (tray) Rp

Submit

Form Input Biaya Tenaga Kerja

Tanggal Input
dd/mm/yyyy

Pekerja Kandang (Orang) org

Biaya per Pekerja (Rp / Orang) Rp

Submit

Form Input Biaya Overhead Variabel

Tanggal Input
dd/mm/yyyy

Listrik Rp

Air Rp

Litter/Sekam Rp

Disinfektan & cleaning Rp

Perbaikan Ringan Rp

Penanganan moralitas

Submit

Form Input Biaya Overhead Tetap

Tanggal Input
dd/mm/yyyy

Penyusutan kandang Rp

Penyusutan peralatan Rp

Asuransi Rp

Sewa / lahan Rp

Gaji Pengawas (indirect)

Perizinan / biaya tetap lain

Submit

Form Input Biaya Penjualan & Administrasi

Tanggal Input
dd/mm/yyyy

Transport Distribusi Rp

Retribusi / komisi

Kantong / box jual

Pulsa / internet

Pembukuan & lain-lain Rp

Submit

Penjualan

Summary

Input

Summary Penjualan

Terakhir Diperbaharui: 14 September 2025

Unduh Summary

Ekspor Excel

Periode: 08/09/2025 s/d 14/09/2025

Harian

Pilih Produk: Semua

1.053,84 Kg
Total (kg)

RP
Pendapatan

0000
Transaksi

Satuan Kilogram

Rekap Penjualan (per periode)

Periode	Telur Biasa (kg)	Telur Omega (kg)	Lele Biasa (kg)	Lele Jumbo (kg)	Ayam Tua (kg)	Total (Rp)
08-09-2025	75,71	33,31	27,7	9,7	15	Total (Rp)
09-09-2025	75,55	34,19	29,31	10,83	24	Total (Rp)
10-09-2025	43,19	15,45	31,51	13,77	19	Total (Rp)
11-09-2025	69,70	30,69	20,69	13,78	12	Total (Rp)
12-09-2025	64,68	29,99	16,48	4,84	24	Total (Rp)
13-09-2025	73,4	39,17	20,1	13,97	6	Total (Rp)
14-09-2025	63,85	45,16	18,28	5,85	23	Total (Rp)
Total	466,08	227,96	164,07	72,73	123	Rp

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azidah
Admin

Keluar

 Dashboard

 Produksi

 Biaya

 Penjualan

 Laporan

 Profil

 Annisa Azizah
Admin

 Keluar

Penjualan

Summary

Input

Input Data Penjualan

Tanggal Input

dd/mm/yyyy

Produk

pilih produk

Quantity

0

Kg

Harga

Rp | 0

/kg

Batal

Simpan

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Semua Produk

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Labarugi
28-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.680.000	Rp 940.000	Rp 740.000
28-07-2025	Telur Omega	Rp 1.424.000	Rp 712.000	Rp 712.000
29-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.690.000	Rp 945.000	Rp 745.000
29-07-2025	Telur Omega	Rp 1.432.000	Rp 716.000	Rp 716.000
30-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.700.000	Rp 950.000	Rp 750.000
30-07-2025	Telur Omega	Rp 1.440.000	Rp 720.000	Rp 720.000
31-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.710.000	Rp 955.000	Rp 755.000
31-07-2025	Telur Omega	Rp 1.448.000	Rp 724.000	Rp 724.000
31-07-2025	Lele Biasa	Rp 8.000.000	Rp 5.500.000	Rp 2.500.000
31-07-2025	Lele Jumbo	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000
31-07-2025	Ayam Tua	Rp 5.600.000	Rp 3.650.000	Rp 1.950.000

Total Labarugi: 14.032.000

[Dashboard](#)

[Produksi](#)

[Biaya](#)

[Penjualan](#)

[Laporan](#)

[Profil](#)

 Annisa Azizah
Admin

[Keluar](#)

Labarugi

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Semua Produk

Ekspor Laporan

Periode	Produk			Labarugi
28-07-2025	Telur Biasa			Rp 740.000
28-07-2025	Telur Omega			Rp 712.000
29-07-2025	Telur Biasa			Rp 745.000
29-07-2025	Telur Omega			Rp 716.000
30-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.700.000	Rp 950.000	Rp 750.000
30-07-2025	Telur Omega	Rp 1.440.000	Rp 720.000	Rp 720.000
31-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.710.000	Rp 955.000	Rp 755.000
31-07-2025	Telur Omega	Rp 1.448.000	Rp 724.000	Rp 724.000
31-07-2025	Lele Biasa	Rp 8.000.000	Rp 5.500.000	Rp 2.500.000
31-07-2025	Lele Jumbo	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000
31-07-2025	Ayam Tua	Rp 5.600.000	Rp 3.650.000	Rp 1.950.000

Total Laba Rugi: Total Laba Rugi: 14.032.000

Labarugi

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Telur Biasa

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Laba Rugi
28-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.680.000	Rp 940.000	Rp 740.000
29-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.690.000	Rp 945.000	Rp 745.000
30-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.700.000	Rp 950.000	Rp 750.000
31-07-2025	Telur Biasa	Rp 1.710.000	Rp 955.000	Rp 750.000

Total Laba Rugi: Rp 2.985.000

[Dashboard](#)

[Produksi](#)

[Biaya](#)

[Penjualan](#)

[Laporan](#)

[Profil](#)

Annisa Azizah
Admin

[Keluar](#)

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Telur Biasa

Ekspor Laporan

Periode	Produk	Laba Rugi
28-07-2025	Telur Biasa	Rp 740.000
29-07-2025	Telur Biasa	Rp 745.000
30-07-2025	Telur Biasa	Rp 750.000
31-07-2025	Telur Biasa	Rp 750.000

Semua Produk

Telur Omega

Ayam Tua

Lele Biasa

Lele Jumbo

Total Laba Rugi: Rp 2.985.000

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Telur Omega

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Laba Rugi
28-07-2025	Telur Omega	Rp 1.424.000	Rp 712.000	Rp 712.000
29-07-2025	Telur Omega	Rp 1.432.000	Rp 716.000	Rp 716.000
30-07-2025	Telur Omega	Rp 1.440.000	Rp 720.000	Rp 720.000
31-07-2025	Telur Omega	Rp 1.448.000	Rp 724.000	Rp 724.000

Total Laba Rugi: Rp 2.872.000

[Dashboard](#)

[Produksi](#)

[Biaya](#)

[Penjualan](#)

[Laporan](#)

[Profil](#)

Annisa Azizah
Admin

[Keluar](#)

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Telur Omega

Ekspor Laporan

Periode	Produk	Laba Rugi
28-07-2025	Telur Omega	Rp 712.000
29-07-2025	Telur Omega	Rp 716.000
30-07-2025	Telur Omega	Rp 720.000
31-07-2025	Telur Omega	Rp 724.000

Semua Produk

Telur Biasa

Ayam Tua

Lele Biasa

Lele Jumbo

Total Laba Rugi: Rp 2.872.000

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Ayam Tua

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Laba Rugi
31-07-2025	Ayam Tua	Rp 5.600.000	Rp 3.650.000	Rp 1.950.000

Total Laba Rugi: Rp 1.950.000

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Ayam Tua

Ekspor Laporan

Periode	Produk	Laba Rugi
31-07-2025	Ayam Tua	Rp 1.950.000

Semua Produk

Telur Biasa

Telur Omega

Lele Biasa

Lele Jumbo

Total: Rp 1.950.000

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Lele Biasa

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Laba Rugi
31-07-2025	Lele Biasa	Rp 8.000.000	Rp 5.500.000	Rp 2.500.000

Total Laba Rugi: Rp 2.500.000

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Lele Biasa

Ekspor Laporan

Periode	Produk	Laba Rugi
31-07-2025	Lele Biasa	Rp 2.500.000

Semua Produk

Telur Biasa

Telur Omega

Ayam Tua

Lele Jumbo

Total Laba Rugi: Rp 2.500.000

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Start date

End date

Lele Jumbo

[↑ Ekspor Laporan](#)

Periode	Produk	Pendapatan	Biaya	Laba Rugi
31-07-2025	Lele Jumbo	Rp 10.000.000	Rp 7.000.000	Rp 3.000.000

Total Laba Rugi: Rp 3.000.000

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Laba

Rugi

Laporan Laba Rugi (Dalam Rupiah)

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar

Start date

dd/mm/yyyy

End date

dd/mm/yyyy

Lele Jumbo

Ekspor Laporan

Periode	Produk	Laba Rugi
31-07-2025	Lele Jumbo	Rp 3.000.000

Semua Produk

Telur Biasa

Telur Omega

Ayam Tua

Lele Biasa

Total Laba Rugi: Rp 3.000.000

Laba

Rugi

Profil Usaha

Cv Selaras Inti Prima

Peternakan ayam petelur

Sejak • 2000

Unduh Profil

Edit Profile

Nama Usaha:

Cv Selarasa Inti Prima • Antara Farm

Pemilik:

Kusnan, Khaerul

Alamat:

Jl.Rajawali III, Pagelaran, Ciomas, Bogor

Kapasitas Kandang:

5000 Ekor Ayam

Jumlah Ayam Awal:

1000 Ekor Ayam

Kontak:

081905036558 • 08129789077

Dashboard

Produksi

Biaya

Penjualan

Laporan

Profil

Annisa Azizah
Admin

Keluar